

УДК

МЫРЫШ АЦЕТАТЫНАН МЫРЫШ ОКСИДІНІҢ НАНОБӨЛШЕКТЕРІН СИНТЕЗДЕУ КЕЗІНДЕ ХИМИЯЛЫҚ ТҰНДЫРУ ЖАҒДАЙЛАРЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ

МҰҒИЫН МЕРЕКЕ ЕРЖАНҰЛЫ

Алматы Технологиялық Университетінің магистранты

Ғылыми жетекші – ТАУСАРОВА Б.Р

Ғылыми авторлар - САМАДУН А.И., РОДИОНОВ А.М

Алматы, Қазақстан

Аннотация. Жұмыста мырыш ацетаты дигидратын бастапқы тұз, ал натрий гидроксидін тұндырғыш агент ретінде пайдалану арқылы мырыш оксиді нанобөлшектерін химиялық тұндыру әдісімен синтездеу тәсілі қарастырылды. Зерттеу ZnO қолданудың қолданбалы бағыттарына емес, ұсақдисперсті және құрылымдық тұрғыдан реттелген материал алу шарттарын таңдауға бағытталды. Эксперименттік нұсқалардың көлемін қысқарту мақсатында ацетаттық қатардан синтездің төрт режимі іріктелді. Олар прекурсор концентрациясы, сілті концентрациясы, еріткіш табиғаты, рН мәні, синтез температурасы, күйдіру температурасы, араластыру уақыты және араластыру жылдамдығы бойынша ерекшеленді. Барлық жағдайда бөгде кристалдық қоспаларсыз вюрцит типті таза гексагональды ZnO фазасының түзілетіні анықталды. Ең тиімді нәтиже 0,3 М мырыш ацетатын метанолда ерітіп, 1,5 М NaOH, рН 13, синтез температурасы 70 °С, араластыру уақыты 90 мин, араластыру жылдамдығы 700 айн/мин және кейіннен 600 °С температурада күйдіру жағдайында алынды. Осы нұсқа үшін кристаллиттердің ең төменгі мөлшері 3,29 нм, кристалдылық дәрежесінің ең жоғары мәні 79,83 % және тыйым салынған аймақ енінің ең төменгі көрсеткіші 3,37 эВ тіркелді. Алынған деректер «мырыш ацетаты — натрий гидроксиді» жүйесінде тұндыру мен термиялық өңдеу шарттарын өзгерту арқылы ZnO нанобөлшектерінің қалыптасу параметрлерін бағытталған түрде реттеуге болатынын көрсетті.

Түйін сөздер: мырыш оксиді, нанобөлшектер, химиялық тұндыру, мырыш ацетаты, натрий гидроксиді, кристалдылық, кристаллит мөлшері.

Кіріспе

Мырыш оксиді қасиеттері алыну тәсіліне тікелей тәуелді бейорганикалық материалдардың маңызды тобына жатады. Нанодисперсті ZnO үшін кристаллит мөлшері, кристалдылық дәрежесі, фазалық тазалық және тыйым салынған аймақ ені шешуші сипаттамалар саналады. Дәл осы көрсеткіштер ұнтақтың құрылымдық күйін айқындайды және синтез сапасын бағалауға мүмкіндік береді. Сондықтан ZnO-ны тұрақты әрі қайталанатын сипаттамалармен алу міндеті тек химиялық жүйені таңдаумен шектелмейді, сонымен қатар тұндыру, тұнбаны жетілдіру, кептіру және күйдіру шарттарын дәл реттеуді талап етеді [1–3].

Химиялық тұндыру ZnO алудың қарапайым және технологиялық тұрғыдан қолжетімді тәсілдерінің қатарына кіреді. Бұл әдіс күрделі жабдықты қажет етпейді және реагенттер концентрациясын, ортаның рН мәнін, процесс температурасын, араластыру ұзақтығын, сондай-ақ термиялық өңдеу шарттарын кең ауқымда өзгертуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге әдістің режимдік параметрлерге жоғары сезімталдығы олардың мақсатты түрде оңтайландырылуын қажет етеді. Бір ғана мырыш тұзы қолданылғанның өзінде еріткіштің, сілтілік ортаның немесе күйдіру температурасының өзгеруі кристаллит мөлшерінің және құрылымдық реттіліктің айтарлықтай өзгеруіне әкеледі [3–5].

Осы жұмыстың мақсаты ZnO-ның фотохимиялық немесе экологиялық қолданылу аспектілерін зерттеу емес, «мырыш ацетаты дигидраты — натрий гидроксиді» жүйесінде

мырыш оксиді нанобөлшектерін алудың ұтымды әдістемесін әзірлеу болды. Осыған байланысты кеңейтілген тәжірибелік сызбадан ацетаттық қатардың төрт нұсқасы таңдап алынды. Бұл нұсқалар прекурсор концентрациясы, тұндырғыш концентрациясы, еріткіш түрі, ортаның рН мәні, синтез температурасы, күйдіру температурасы, араластыру уақыты мен жылдамдығының үлгілердің құрылымдық және оптикалық қасиеттеріне әсерін анықтауға мүмкіндік берді [4–6].

Материалдар мен әдістер

Бастапқы прекурсор ретінде мырыш ацетаты дигидраты $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ қолданылды. Тұндырғыш агент қызметін натрий гидроксиді NaOH атқарды. Реакциялық орта ретінде екі рет дистилденген су, дистилденген су, метанол және этанол пайдаланылды. Мырыш ацетатын таңдау оның басқа мырыш тұздарымен салыстырғанда жоғары кристалдылықты қамтамасыз ету қабілетімен негізделді.

Синтез химиялық тұндыру әдісімен жүргізілді. Алдымен бастапқы тұз таңдалған еріткіште ерітілді. Одан кейін араластыру кезінде NaOH ерітіндісі қажетті рН мәніне жеткенге дейін біртіндеп енгізілді. Реакциялық қоспа белгіленген температурада белгілі бір уақыт ұсталған соң, түзілген тұнба бөлініп алынды, жуылды, 100 °C температурада кептірілді және кейін 3 сағат бойы тиісті температурада күйдірілді. Жалпыланған түрде процесті мына теңдеумен көрсетуге болады:

Таңдап алынған төрт үлгінің синтез параметрлері 1-кестеде берілген

1- кесте - Синтез параметрлері

Үлгі	Прекурсор	Прекурсор концентрациясы, М	Тұндырғыш	Еріткіш	рН
ZnO-1	мырыш ацетаты	0,1	0,5	дистилденген су	11
ZnO-2	мырыш ацетаты	0,2	1,0	дистилденген су	12
ZnO-3	мырыш ацетаты	0,3	1,5	метанол	13
ZnO-4	мырыш ацетаты	0,4	2,0	этанол	14

Үлгі	Синтез температурасы, °C	Күйдіру температурасы, °C	Араластыру уақыты, мин	Араластыру жылдамдығы, айн/мин
ZnO-1	мырыш ацетаты	0,1	0,5	дистилденген су
ZnO-2	мырыш ацетаты	0,2	1,0	дистилденген су
ZnO-3	мырыш ацетаты	0,3	1,5	метанол
ZnO-4	мырыш ацетаты	0,4	2,0	этанол

1-кестеде көрсетілген параметрлер тұндыру және кейінгі термиялық өңдеу шарттарының біртіндеп қатаюын сипаттайды. Бұл тәсіл бір прекурсорлық жүйе аясында материал қасиеттерінің өзгерісін бақылауға мүмкіндік берді.

Үлгілердің фазалық құрамы рентгенфазалық талдау әдісімен анықталды. Кристаллиттердің орташа мөлшері ең қарқынды (101) рефлексі бойынша Дебай–Шеррер теңдеуімен есептелді. Кристалдылық дәрежесі кристалдық және аморфты құрамдастар аудандарының арақатынасы негізінде бағаланды. Тыйым салынған аймақ ені ультракүлгін-көрінетін аймақтағы диффузиялық шағылу деректері бойынша анықталды [8-9].

Нәтижелер және оларды талқылау

Рентгенфазалық талдау

Рентгенфазалық талдау барлық төрт үлгіде вюрцит типті гексагональды құрылымдағы таза ZnO фазасының түзілгенін көрсетті. Дифрактограммаларда (100), (002), (101), (102), (110), (103), (200), (112), (201), (202) және (004) жазықтықтарына сәйкес келетін сипаттамалық шыңдар байқалды. Бөгде фазалардың түзілуін көрсететін ығысулар анықталған жоқ [10]. Бұл «мырыш ацетаты — NaOH» жүйесінде мырыш оксидінің түзілуі негізгі химиялық сатының өзінде тұрақты жүретінін көрсетеді, ал үлгілер арасындағы айырмашылықтар негізінен кристалдық реттілік дәрежесі мен кристаллит мөлшеріне тәуелді болды.

Синтезделген үлгілердің негізгі сипаттамалары 2-кестеде берілген.

2-кесте – ZnO үлгілерінің құрылымдық және оптикалық сипаттамалары

Үлгі	Кристаллит мөлшері, нм	Кристалдылық дәрежесі, %	Тыйым салынған аймақ ені, э
ZnO-1	12,20	75,85	3,38
ZnO-2	3,52	73,57	3,38
ZnO-3	3,29	79,83	3,37
ZnO-4	5,27	65,20	3,38

4 үлгінің дифрактограммаларын салыстырғанда шыңдардың орындары іс жүзінде өзгермейтіні байқалады. Бұл үлгілердің фазалық құрамы бірдей екенін және синтез параметрлерінің өзгеруі жаңа кристалдық фаза түзілуіне әкелмегенін білдіреді. Айырмашылық негізінен шыңдардың салыстырмалы қарқындылығы мен олардың жартылай ені арқылы байқалды. Осы өзгерістер кристалдылық дәрежесі мен кристаллиттердің орташа мөлшерінің әртүрлі болуына себеп болды. Әсіресе (101) жазықтығына сәйкес келетін шың барлық үлгілерде ең қарқынды рефлекс ретінде көрінді, бұл вюрцит құрылымындағы ZnO кристалдарының басым бағдарлануын сипаттайды [11-12].

Сурет 1. Синтезделген ZnO-1, ZnO-2, ZnO-3, ZnO-4 үлгілерінің XRD дифрактограммалары

Кристаллиттердің орташа мөлшері Дебай–Шеррер теңдеуі бойынша (101) рефлексінің толық жартылай енін пайдаланып есептелді. Есептеу нәтижелері 2-кестеде келтірілген. Кесте 2 деректеріне сәйкес ZnO-1 үлгісінде кристаллиттердің орташа мөлшері 12,20 нм құрады, бұл

қарастырылған қатардағы ең жоғары мән. ZnO-2 үлгісінде бұл көрсеткіш 3,52 нм-ге дейін күрт төмендеді. ZnO-3 үлгісінде ең төменгі мән — 3,29 нм тіркелді. Ал ZnO-4 үлгісінде кристаллит мөлшері қайтадан 5,27 нм-ге дейін ұлғайды. Демек, синтез шарттарын біртіндеп күшейту бөлшек өлшемін шексіз азайтпайды; белгілі бір оптимумнан кейін кристаллиттердің қайта ірілену үрдісі байқалады.

$$D = 0.89\lambda \beta \cos \theta \quad \text{формула (1)}$$

Кристалдылық дәрежесі де үлгілер арасында айқын айырмашылық көрсетті. 2-кестеге сәйкес ZnO-1 үлгісінің кристалдылығы 75,85 %, ZnO-2 үлгісінде 73,57 %, ZnO-3 үлгісінде 79,83 %, ал ZnO-4 үлгісінде 65,20 % болды. Осы мәндерден ZnO-3 үлгісі құрылымдық тұрғыдан ең реттелген үлгі екені көрінеді. Оның кристалдылығы ең жоғары және кристаллит мөлшері ең төмен болды. Бұл нәтиже аталған үлгіде ядролану мен кристалл өсу процестерінің барынша қолайлы арақатынас қалыптасқанын көрсетеді [13]. Керісінше, ZnO-4 үлгісінде реакция шарттарының одан әрі қатаюы құрылымдық реттелудің төмендеуіне алып келген. 2-кестеде берілген тыйым салынған аймақ ені мәндері 3,37–3,38 эВ аралығында ғана өзгерді. Сандық айырмашылық аз болғанымен, ең төменгі мән ZnO-3 үлгісінде байқалды. Бұл үлгінің құрылымдық артықшылықтары тек кристаллит мөлшері мен кристалдылық дәрежесі бойынша ғана емес, оптикалық сипаттамасы бойынша да тиімді екенін аңғартады. Осылайша, 2-кестеде келтірілген мәліметтер мен сурет 1-дегі XRD көріністерін бірге талдау ZnO-3 үлгісінің төрт нұсқаның ішіндегі ең оңтайлысы екенін көрсетті [14-15].

SEM-үлгілердің морфологиясын талдау және талқылау

Кристаллиттің Орташа Мөлшері

Синтезделген бөлшектер морфологиясының ерекшеліктерін нақтылау үшін төрт ZnO-1, ZnO-2, ZnO-3 және ZnO-4 үлгілерінің FESEM суреттері талданды. Микрографтар барлық жағдайларда мырыш оксиді кіші бастапқы құрылымдық бірліктерден тұратын біріктірілген субмикрон өлшемді бөлшектер ретінде түзілетінін көрсетті. Сонымен қатар, үлгілер арасында агрегация дәрежесінде, бетінің біркелкілігінде және бөлшектердің салыстырмалы мөлшерінде айтарлықтай айырмашылықтар бар, бұл рентгендік фазалық талдау нәтижелеріне жақсы сәйкес келеді.

ZnO-1 үлгісінде бөлшектердің тығыз қаптамасы бар салыстырмалы түрде үлкен агрегаттар бар. Морфология беті біркелкі емес болып көрінетін біріктірілген түйіршікті түзілімдермен ұсынылған. Мұндай сурет xrd деректеріне сәйкес келеді, оған сәйкес дәл осы үлгі кристаллиттердің ең үлкен орташа өлшемімен сипатталады — 12,20 нм. Демек, ең жұмсақ синтез және термиялық өңдеу жағдайында үлкен кристалды домендер пайда болады, содан кейін олар массивті агломераттарға біріктіріледі [13-16].

Сурет 2. Синтезделген ZnO-1, ZnO-2, ZnO-3, ZnO-4 үлгілерінің SEM кескіндері

ZnO-2 үлгісі неғұрлым ұсақ және біркелкі таралған бөлшектерімен ерекшеленеді. Суреттерден агрегаттардың сақталатыны көрінеді, алайда олардың құрылымы бәсеңірек, ал жеке түйірлер ықшамырақ көрінеді. Бұл кристаллиттердің орташа өлшемінің 3,52 нм-ге дейін азаюымен жақсы үйлеседі. ZnO-2 үлгісінің кристалдылық дәрежесі ZnO-1-ге қарағанда біршама төмен болғанымен, кристалдық аймақтар өлшемінің кішіреюі морфологияға айқын әсер етіп, оны анағұрлым дисперсті етеді.

Ең қолайлы морфологиялық көрініс ZnO-3 үлгісінде байқалады. Оған ең ұсақ және салыстырмалы түрде біртекті бөлшектер тән, олар ықшам, бірақ онша дәрекі емес агрегаттар түзеді. Беткі қабаты анағұрлым реттелген көрінеді, ал бөлшектердің өлшем бойынша таралуы тарлау болады. Дәл осы үлгі рентгенфазалық талдау деректері бойынша ең кіші кристаллит өлшеміне — 3,29 нм және ең жоғары кристалдылық дәрежесіне — 79,83 % ие болды. Осылайша, FESEM-суреттері 0,3 М мырыш ацетаты, 1,5 М NaOH, метанол, рН 13, синтез температурасы 70 °С, 700 айн/мин жылдамдықпен 90 минут араластыру және кейіннен 600 °С-та күйдіру жағдайында ең біркелкі және құрылымдық тұрғыдан реттелген морфология қалыптасатынын растайды.

ZnO-4 үлгісінде бөлшектердің қайтадан іріленуі және агрегацияның күшеюі байқалады. Бөлшектер біртектілігін жоғалтады, ал кейбір аймақтарда ірілеу бітісіп кеткен түзілімдер көрінеді. Мұндай морфология кристаллиттердің орташа өлшемінің 5,27 нм-ге дейін ұлғаюына және сонымен бірге кристалдылық дәрежесінің 65,20 %-ға дейін төмендеуіне сәйкес келеді. Бұл синтез жағдайларын одан әрі қатаңдату, соның ішінде прекурсор концентрациясын 0,4 М-ге дейін, рН мәнін 14-ке дейін және күйдіру температурасын 700 °С-қа дейін арттыру, материал морфологиясын жақсартпайтынын, керісінше, бөлшектердің өсуі мен іріленуіне ықпал ететінін білдіреді [14–17].

Алынған SEM-деректері таңдалған ацетаттық қатардағы ZnO морфологиясының тұндыру және термиялық өңдеу жағдайларымен тығыз байланысты екенін көрсетеді. ZnO-1-ден ZnO-3-ке өткенде бастапқы бөлшектер өлшемінің азаюы және олардың біртектілігінің артуы байқалады, ал ZnO-4 үлгісінде кері үрдіс тіркеледі. Бұл «мырыш ацетаты — натрий

гидроксиді» жүйесінде бөлшектердің түзілуі мен өсу процестері неғұрлым теңгерімді күйде болатын параметрлердің оңтайлы диапазоны бар екенін растайды.

Қорытынды

Бұл зерттеудің негізгі мақсаты химиялық тұндыру әдісі арқылы ZnO нанобөлшектерін алу шарттарын бағалау және төрт түрлі синтез режимі негізінде түзілген үлгілердің құрылымдық ерекшеліктерін салыстыру болды. Жұмыста прекурсор ретінде мырыш ацетаты, ал тұндырғыш ретінде NaOH қолданылды. Зерттеу нәтижелері синтез параметрлерінің өзгеруі ZnO-ның фазалық құрамына емес, оның кристаллит мөлшеріне, кристалдылық дәрежесіне және оптикалық сипаттамаларына айқын әсер ететінін көрсетті.

Рентгенфазалық талдау барлық төрт үлгіде бөгде қоспаларсыз вюрцит типті гексагональды таза ZnO фазасының түзілгенін растады. Барлық дифрактограммаларда ZnO-ға тән негізгі рефлексдер сақталды, яғни синтез шарттарының өзгеруі жаңа кристалдық фазалардың түзілуіне алып келмеді. Сонымен қатар шыңдардың қарқындылығы мен жартылай ені үлгілер арасында өзгеше болды, бұл олардың кристалдылық дәрежесі мен кристаллит мөлшерінің әртүрлі екенін дәлелдеді.

Төрт үлгіні салыстыру нәтижесінде ZnO-1 үлгісі ең ірі кристаллиттермен сипатталды, оның орташа мөлшері 12,20 нм болды. ZnO-2 үлгісінде бұл көрсеткіш 3,52 нм-ге дейін төмендеді. Ең тиімді нәтиже ZnO-3 үлгісінде тіркелді: кристаллиттердің орташа мөлшері 3,29 нм, кристалдылық дәрежесі 79,83 %, ал тыйым салынған аймақ ені 3,37 эВ болды. ZnO-4 үлгісінде синтез жағдайларының одан әрі қатаюы кристаллиттердің қайта іріленуіне әкеліп, олардың мөлшері 5,27 нм-ге жетті, ал кристалдылық дәрежесі 65,20 %-ға дейін төмендеді. Бұл жағдай жүйеде белгілі бір оптимум бар екенін және параметрлерді шектен тыс арттыру құрылым сапасын жақсартпайтынын көрсетті.

Осылайша, алынған мәліметтер негізінде ZnO-3 үлгісі зерттелген төрт нұсқаның ішіндегі ең оңтайлысы деп бағаланды. Бұл үлгіде ұсақ кристаллит мөлшері, жоғары кристалдылық және неғұрлым қолайлы оптикалық сипаттамалар қатар байқалды. Мұндай нәтиже 0,3 М мырыш ацетаты, 1,5 М NaOH, метанол ортасы, рН 13, 70 °С синтез температурасы, 90 мин араластыру уақыты, 700 айн/мин араластыру жылдамдығы және 600 °С күйдіру температурасы жағдайында қалыптасты. Демек, дәл осы режим «мырыш ацетаты — NaOH» жүйесінде ZnO нанобөлшектерін алудың ең ұтымды синтез шарты ретінде қарастырылуы мүмкін. Жалпы қорытындылай келгенде, химиялық тұндыру әдісі ZnO нанобөлшектерін алудың тиімді және басқарылатын тәсілі екені анықталды. Синтез параметрлерін үйлесімді таңдау арқылы құрылымы реттелген, ұсақдисперсті және сапалы ZnO материалын алуға болады. Төрт үлгінің ішінен ZnO-3 үлгісі ең жоғары құрылымдық сапа көрсеткендіктен, оны әрі қарай тереңдетілген физика-химиялық зерттеулерге және мақсатты қолданбалы бағалауға ұсынуға негіз бар.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Saeed, M.; Khan, I.; Adeel, M.; Akram, N.; Muneer, M. Көрінетін жарық әсерінде метилен көгін тиімді фотокаталитикалық ыдыратуға арналған CoO–ZnO фотокатализаторын синтездеу. *New Journal of Chemistry*. 2022, 46, 2224–2231.
2. Balcha, A.; Yadav, O.P.; Dey, T. Тұндыру және золь-гель әдістері арқылы алынған мырыш оксиді нанобөлшектерімен метиленкөгі бояғышының фотокаталитикалық ыдырауы. *Environmental Science and Pollution Research*. 2016, 23, 25485–25493.
3. Dodoo- Arhin, D.; Asiedu, T.; Agyei-Tuffour, B.; Nyankson, E.; Obada, D.; Mwabora, J.M. Мырыш оксиді нанобөлшектерін қолдану арқылы родамин бояғыштарының фотокаталитикалық ыдырауы. *Materials Today: Proceedings*. 2021, 38, 809–815.
4. Sansenya, T.; Masri, N.; Chankhanittha, T.; Senasu, T.; Piriyanon, J.; Mukdasai, S.; Nanan, S. Аниондықазо бояғыштары мен антибиотиктерді залалсыздандыруға арналған ZnO

- фотокатализаторын гидротермалдық синтездеу. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*. 2022, 160, 110353.
5. Vaez, Z.; Javanbakht, V. Күміс нанобөлшектерімен модификацияланған ZSM-5/ZnO нанокөмірді синтездеу, сипаттау және метил оранждың фотокаталитикалық ыдырау белсенділігі. *Journal of Photochemistry and Photobiology A*. 2020, 388, 112064.
 6. John Peter, I.; P raveen, E.; Vignesh, G.; Nithiananthi, P. Фотокаталитикалық белсенділікті арттыру үшін әртүрлі морфологиялы ZnO нанокұрылымдары. *Materials Research Express*. 2017, 4, 124003.
 7. Ani, I.J.; Akpan, U .G.; Olutoye, M.A.; Nameed, B.H. Мұнай өңдеу өндірісінің ағынды суларындағы ластағыштарды TiO₂ және ZnO негізіндегі фотокатализаторлар арқылы ыдырату: соңғы жетістіктер. *Journal of Cleaner Production*. 2018, 205, 930–954.
 8. Tanji, K.; Navio, J.A. ; Chaqroune, A.; Naja, J.; Puga, F.; Hidalgo, M.C.; Kherbeche, A. ZnO – гидроксипатит композиттерін пайдаланып родамин В және кофеинді ультракүлгін сәулесімен жылдам фотодеградалады. *Catalysis Today*. 2022, 388–389, 176–186.
 9. Wu, J.; Xue, D. Алдыңғықатарлы материал ретінде ZnO-ның ғылымы мен технологиясының даму барысы. *Science of Advanced Materials*. 2011, 3, 127–149.
 10. Piras, A.; Olla, C.; Reekmans, G.; Kelchtermans, A.-S.; De Sloovere, D.; Elen, K.; Carbonaro, C.M.; Fusaro, L.; Adriaenssens, P.; Hardy, A.; т.б. Қоспасыз және Al-қоспаланған ZnO нанобөлшектерінің ультракүлгін-көрінетін жарықта родамин В ыдырауындағы фотокаталитикалық қасиеттері: ақаулар мен морфологияның рөлі. *International Journal of Molecular Sciences* 2022, 23, 15459.
 11. Nandi, P.; Das, D. Күйдіру температурасы әсерінен пайда болатын ақаулары бар тұрақты ZnO нано құрылымдарының көмегімен родамин В бояғышының фотокаталитикалық ыдырауы. *Applied Surface Science*. 2019, 465, 546–556.
 12. Munawar, T.; Yasmeen, S.; Hussain, F. ; Mahmood, K.; Hussain, A.; Asghar, M.; Iqbal, F. Жаңа ZnO-CdO-CuO гетерокұрылымды нано композитін синтездеу, сипаттау және күн сәулесі әсеріндегі жоғары фотокаталитикалық белсенділігі. *Materials Chemistry and Physics*. 2020, 249, 122983.
 13. Neena, D.; Kondamareddy, K.K.; Bin, H.; Lu, D.; Kumar, P.; Dwivedi, R.K.; Pelenovich, V.O.; Zhao, X.-Z.; Gao, W.; Fu, D. Fe-Cd бірге модификацияланған нанөлшемді ZnO қолдану арқылы родамин В және метиленкөгіні көрінетін жарықта тиімді фотодеградалады. *Scientific Reports*. 2018, 8, 10691.
 14. Shidpour, R.; Simchi, A.; Ghanbari, F.; Vosoughi, M. Арнайы ақаулық құрылымы бар ZnO наносистемалары арқылы органикалық бояғыштарды фотодеградалады: морфология мен күйдіру температурасының әсері. *Applied Catalysis A*. 2014, 472, 198–204.
 15. Kumar esan, N.; Ramamurthi, K.; Ramesh Babu, R. ; Sethuraman, K.; Moorthy Babu, S. Тиімді фотокаталитикалық белсенділікке арналған гидротермалдық әдіспен өсірілген ZnO нанобөлшектері. *Applied Surface Science*. 2017, 418, 138–146.
 16. Xie, J.; Wang, H.; Duan, M.; Zhang, L. Гидротермалдық әдіс арқылы әртүрлі морфологиялы ZnO құрылымдарын синтездеу және олардың фотокаталитикалық қасиеттері. *Applied Surface Science*. 2011, 257, 6358–6363.
 17. Wang Y.; Li, X.; Wang, N.; Quan, X.; Chen, Y. ZnO наногүлдерін басқарылатын синтездеу және олардың морфологияға тәуелді фотокаталитикалық белсенділігі. *Separation and Purification Technology*. 2008, 62, 727–732.